

KAMHRAKATLIKNING INSON ORGANIZMIGA SALBIY TA'SIRI

I.A.MIRZABEKOV

Odam fiziologiyasi va H.F.X. kafedrası o'qituvchisi

N.A.NORMATOVA

Biologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi

Andijon davlat universiteti.

Anatatsiya: Maqolada bugungi kundagi ko'pchilik insonlarning muammosi bo'lgan ortiqcha vazn to'plashning sabablari va oqibatlari yoritilgan. Hamda ortiqcha vazn bosqichlari va ularning oldini olish to'g'risida kerakli adabiyotlardan ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Vazn, gipodinamiya, oqsil, ateroskleroz, organizm, mahsulot, podagara, parhez, radikulit, vitamin.

Аннотация: В статье описаны причины и последствия набора лишнего веса, который сегодня является проблемой многих людей. Информация о стадиях избыточного веса и их профилактике предоставлена из необходимой литературы.

Ключевые слова: Вес, гиподинамия, белок, атеросклероз, организм, продукт, подагра, диета, радикулит, витамин.

Annotation: The article highlights the causes and consequences of overweight, which is a problem for most people today. Information about the stages of excess weight and their prevention is provided from the necessary literature.

Keywords: Weight, hypodynamia, protein, atherosclerosis, organism, product, herd, diet, radiculitis, vitamin.

XXI asrga kelib jahon miqyosidagi eng dolzarb muammolardan biri "Gipodinamiya" yani kam harakatlilik va buning oqibatida yuzaga keluvchi semirish holati hisoblanib, buning natijasida jamiyatda ko'plab insonlar aziyat chekmoqdalar.

“Gipodinamiya (harakatning kamayishi, yunoncha hypos – “kam” va dinamos - “harakat”) - bu vosita faoliyatining cheklanishi, mushaklarning qisqarish kuchining pasayishi bilan tana funksiyasining (mushak – skelet tizimi, qon aylanishi, nafas olish, ovqat hazim qilish tizimi) buzilishi.

Gipodinamiya kasallik emas balki, organizm jismoniy faoliyati pasayishi hisoblanadi. Shunday bo‘lsa – da, u millionlab odamlarning o‘limiga sabab bo‘lmoqda. “Ortodoks” tibbiy portalida yozilishicha, gipodinamiya o‘lim sabablari bo‘yicha hatto chekishni ham ortda qoldirar ekan: 5,3 million kishida – gipodinamiyadan 5 million kishida chekishdan kelib chiqadigan o‘lim holati kuzatiladi, bu bor – yo‘g‘i bir yillik ma’lumot.

Gipodinamiyaning oldini olish – birinchi navbatda to‘g‘ri ovqatlanishni yo‘lga qo‘yish, sog‘lom turmush tarziga rioya qilish, jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish, ko‘proq tozza havoda sayr qilish, va boshqalar lozimdir”[5].

“Semizlik – organizmda yog‘larning ortiqcha to‘planishi. Bu patologiya normadagi tana vaznidan 20% ga va undan ko‘proq oshishi bilan yuzaga chiqadi”[6].

“Asosan semirish bu yog‘ to‘qimasida va hujayra tuzilmalarining tarkibida to‘planib qolgan ortiqcha yog‘lar tufayli yuzaga keladi. Odam organizmidagi yog‘larning umumiy miqdori keng diapazonda o‘zgarib turadi, o‘rta hisobda gavda massasining 10-20% ini yog‘ tashkil qiladi, patologik semirishda bu ko‘rsatgich 50% gacha yetishi mumkin” [4].

“Semirishga asab va gumoral mexanizm hamda o‘z novbatida irsiy omillar ta’sir etadi. Bir qator holatlarda semirishning kelib chiqishida irsiy omillarning yetakchi ahamiyati ko‘pchilikda shubha tug‘dirmaydi”[1].

“Semizlikni salomatlikka salbiy ta’sirini uzoq o‘tmishda ham yaxshi bilishgan. Tibbiyotning otasi Gippokrat tomonidan “To‘satdan o‘lim oriq kishilarga nisbatan semizlarga ko‘proq xos”, degan ibora miloddan oldingi to‘rt yuzinchi yillarda aytilgan”[6].

“Ortiqcha vazirning oldini olishda to‘g‘ri ovqatlanish muhim jarayondir va u ma’lum darajada bilim va madaniyatni talab qiladi. Ma’lumki erkak kishining normal og‘irligi bo‘yining uzunligidan 100 sm ni olib tashlagandan qolgan miqdoriga teng bo‘lishi kerak. Bu ko‘rsatgich yosh ayollarda ancha yengilroq bo‘lishi kerak: bo‘yi 160 sm100

bo'lganda, og'irligi 57,7 kg, 165 sm da 61 kg va h.k. Chiroyli qomatga ega bo'lish qiyin. Ko'pchilikning shunga intilishiga qaramay, bu narsa, sog'liq hisobiga hal bo'lmasligi kerak.

Insonlarni doimo o'ylantirib kelgan savollardan biri bu, bir insonga bir sutkada qancha oqsil kerak? Bu savolga A.A. Pokrovskiy 70 kg vazndagi kishiga, bir kunda eng kamida 80-100 g oqsil kerak bo'ladi, deb javob beradi. Xom narsalar iste'mol qiladiganlarga esa 25-30 gramm yetarli deb hisoblaydi" [1].

Yuqorida keltirilgan oqsil ko'rsatkichlarining me'yorida bo'lishi, insonlarning organizmidagi biologik jarayonlarning bir tekisda kechishida muhim omillardan sanaladi. Negaki oqsillar boshqa moddalarga qaraganda ba'zi vitaminlarning singishida ham katta ahamiyat kasb etadi.

“Ortiqcha vaznga ega bo'lgan inson 40 yoshga to'lgandan keyin uning organizmida modda almashinuvi jarayonlarining buzilishi bilan kechadigan bir qator jiddiy kasalliklar paydo bo'ladi. Semirish kasalligiga muhtalo bo'lganlardan qon tomirlar aterosklerozi 2 marta, qon bosimi oshuvi 3 marta, qandli diabet 4 marta, o't-tosh kasalligi 6 marta, poliosteoartroz 4 marta, podagra 3 marta, venalarning varikoz kengayishi 2-3 marta ko'p uchrashi aniqlangan.

Yuqoridagilarga mos ravishda gavda vaznining indeksi tushunchasi kiritilgan bo'lib, uni aniqlash uchun gavda vazni ko'rsatkichini (kg) tana uzunligi (bo'yi) ning ildiz osti ko'rsatkichiga (metr) bo'lishi lozim. Bu ko'rsatkichning me'yori 20-24,9 bo'lib, 25-30 gacha ortishi 1-daraja semirish, 30-40 gacha ortishi 2-daraja, 40 dan ortiqroq bo'lsa, 3-daraja semirish deb baholanadi.

Semirishni davolash uchun tarkibida yog'lar va uglevodlar miqdori kamaytirilgan parhez taomlar iste'moli tavsiya etiladi. Bunday ovqatlar tarkibida oqsil va vitaminlar tarkibida oqsil va vitaminlar yetarli bo'lishi va kaloriyasi jihatdan bir kunda 1600-1800 kaloriyadan, shifoxona sharoitida esa 1000-1400 kkalidan oshmasligi lozim. Semirishning 3-4 darajasida bunga qo'shimcha, haftasiga 2 marta yengillashtiruvchi parhez kunlari o'tkazilishi kerak. Bunday parhez taomning quvvati bir kecha -kunduzda 700-800kkalidan oshmasligi hamda tvorog, qatiq, qaynatib pishirilgan yog'siz go'sht kabi taomlardan iborat bo'lishi zarur"[3].

“2013 – yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti semizlik bo‘yicha hisobotini e‘lon qildi. BMT hisobotini tuzish uchun 2008-yildagi ma‘lumotlardan foydalanilgan. Quyida 210 ta davlatning 2019-yil holatiga semizlikdan aziyat chekayotgan aholi ulushini (foyizda) ko‘rsatadigan jadvalda keltirilishicha: Rossiya 2019-yilgi aholi soniga (145 872 256) nisbatan 23,1% ko‘rsatkich bilan, Qozog‘iston aholi soniga (18 551427) nisbatan 21%, Turkmaniston aholi soniga (5 942 089) nisbatan 18,6%, Qirg‘iziston aholi soniga (6 415 850) nisbatan 16,6%, O‘zbekiston aholi soniga (32 981 716) nisbatan 16,6% ko‘rsatkichlar bilan belgilangan”[6].

Maqoladan kelib chiqib xulosa o‘rnida, shuni aytishimiz mumkinki, semirish notartib ovqatlanish va jismoniy harakatning kamligi tufayli yuzaga keladi. Bugungi kunga kelib insonlar jismoniy harakat hamda ovqatlanish tartibiga katta e‘tibor qaratishlari lozimdir. Chunki jamiyatda insonlar oziqlanishi uchun yetarli mahsulotlar bo‘la turib ham, yarim tayyor mahsulotlar bilan oziqlanish holatlari kundan-kunga ortib bormoqda. Omma orasida jismoniy ko‘rsatkichlar ham tobora kamaymoqda. Bunga sabab esa, faqat zaruriy ehtiyojlarni qondirish uchun foydali bo‘lgan zamon texnologiyalaridan noo‘rin foydalanayotganimiz ham yaqqol asos bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.N.Normurodov “Jismoniy tarbiya”. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan. Tashkent. “O‘zbekiston” 1998.V bob (76 - 77- bet).
2. G.I.Shayxova “Ovqatlanish Gigenasi”. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi tomonidan (Ta‘lim sohasi - “Sog‘liqni saqlash” - 572000), (“Tibbiy profilaktika ishi” - 5720300) tibbiyot institutlari darslik sifatida tavsiya etilgan. “Tafakkur bo‘stoni” Tashkent – 2012. III bob (22-bet).
3. Rahmon Arziqulov “Sog‘lom turmush tarzi asoslari (Valeologiya)” “O‘zbekiston milliy ensklopediyasi” Toshkent – 2009. VI bob. (145 - bet).

4. www.ziyo.com kutubxonasi. Almatov Karim Tajibaevich, Allamuratov Shuhratulla Inayatovich “Odam va hayvonlar fiziologiyasi”. Oliy o’quv yurtlari talabalari uchun darslik Toshkent. “Universitet” 2004. XII bob (400-bet).
5. <https://uz.m.wikipedia.org>
6. <https://avitsenna.uz>